

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINIG MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 27 sahifa.
2026-yil mart*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor

Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)

Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.

Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

XODIMLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTI, KORPORATIV MADANIYAT VA MEHNAT UNUMDORLIGI O'RTASIDAGI UZVIY BOG'LIQLIKNI CHUQUR TAHLIL QILISH.....	8
Shoabdurashidova Mahina Jaxongir qizi, Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ESG TAMOYILLARI INTEGRATSIYASI ORQALI KORXONALAR BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	15
Jolg'ashova Nozima Mansurovna, T.D. Mamatkulov	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	21
Давлетова Адиля Азатбаевна, Сапаев Дилшод Хушнудович	

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Давлетова Адиля Азатбаевна

Студентка бакалавриата
Ташкентский государственный экономический университет
ORCID: 0009-0005-0461-8021

Научный руководитель:

Сапаев Дилшод Хушнудович

и.о. доцента кафедры «Эконометрика», PhD
Ташкентский государственный экономический университет
ORCID: 0000-0003-0368-8018

Аннотация: В результате анализа определён вклад отдельных отраслей экономики в формирование валового регионального продукта (ВРП). В статье представлены результаты исследования по выявлению взаимосвязи между темпами промышленного развития регионов и повышением уровня жизни населения. Также предложены меры по сокращению межрегионального неравенства.

Ключевые слова: ВРП, темпы роста, социально-экономическое развитие, аграрный сектор, уровень жизни.

Annotatsiya: Tahlillar natijasida yalpi hududiy mahsulotni (YAHM) shakllantirishda iqtisodiyotning ayrim tarmoqlari hisyasi aniqlandi. Maqolada hududlarda sanoat rivojlanishi sur'atlari bilan aholi turmush darajasining oshishi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Shuningdek, hududlararo tengsizlikni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: YAHM, o'sish sur'atlari, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, agrar sektor, turmush darajasi.

Abstract: The analysis determined the contribution of several economic sectors to the formation of the gross regional product (GRP). The article presents the results of research aimed at identifying the relationship between the pace of industrial development in regions and the improvement of the population's living standards. In addition, measures to reduce interregional inequality are proposed.

Key words: GRP, growth rates, socio-economic development, agricultural sector, living standards.

ВВЕДЕНИЕ

В ряде постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан рассматриваются вопросы устойчивого социально-экономического развития регионов. В данных решениях определены меры по повышению уровня жизни населения страны, что требует модернизации инфраструктуры и определения значимости роли регионов в экономике государства. Особо подчёркивается необходимость более рационального использования внутренних региональных ресурсов, стимулирования инвестиций и повышения их вклада в формирование валового внутреннего продукта (ВВП).

В связи с этим проведён статистический анализ динамики валового регионального продукта (ВРП) страны, а также изучены темпы экономического роста регионов.

Показатели экономического развития регионов формируются на основе комплексной системы индикаторов, среди которых особое место занимает ВРП. Данный показатель выступает базовым индикатором социально-экономического развития территорий, отражая структуру региональной экономики и количественные результаты производства товаров и услуг за определённый период времени.

По своему экономическому содержанию ВРП близок к валовому внутреннему продукту и рассматривается как его региональный аналог, характеризующий конечный результат производственной деятельности региона. Существенным преимуществом оценки ВРП является возможность не только определения уровня экономического развития отдельного региона, но и проведения сравнительного анализа динамики развития регионов республики в сопоставлении с общеэкономическими показателями страны.

Неравномерность экономического развития регионов оказывает негативное влияние на уровень жизни населения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Основу социально-экономического развития страны составляют рост валового регионального продукта, создание новых рабочих мест, развитие предпринимательской деятельности и повышение уровня жизни населения. С экономической точки зрения важную роль также играют инвестиции, внедрение инновационных технологий и рациональное использование природных ресурсов.

Социально-экономическое развитие территорий страны направлено на снижение различий между регионами, уменьшение уровня бедности и разработку стратегий поддержки роста отдалённых территорий. В данном направлении учёными проводится значительный объём исследований [5].

Так, российский учёный М. П. Буров в своей книге «Региональная экономика и управление территориальным развитием» отмечал, что повышение уровня жизни населения напрямую зависит от эффективного функционирования базовых отраслей экономики. Учёный также подчёркивал влияние обеспечения населения продовольствием на стабильность и безопасность государства [4].

По мнению немецкого исследователя А. Вебера, основой рационального размещения производства являются транспортные издержки, трудовые ресурсы и агломерационный фактор. В ресурсно обеспеченных регионах промышленность нередко размещается вблизи месторождений, что способствует экономической эффективности и дальнейшему развитию региона [6].

В свою очередь отечественные исследователи А. М. Абдуллаев и А. А. Исломов считают, что для устойчивого регионального развития необходимо рациональное распределение природно-ресурсного потенциала регионов, эффективная организация труда и развитие инфраструктуры. Авторы подчёркивают, что важным условием экономического роста является комплексный анализ для выявления потенциала каждого региона.

В настоящее время структурные изменения в экономике страны способствуют усилению роли сферы услуг и производства товаров для населения. Согласно статистическим данным, в структуре ВРП Узбекистана значительную долю занимают промышленность, электроэнергетика, металлургия, логистика и сельское хозяйство [3].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют официальные статистические материалы, опубликованные в открытых источниках. В процессе анализа использовались данные о социально-экономическом развитии регионов Республики Узбекистан.

Для наглядного представления статистической информации применялись табличные формы и методы сравнительного анализа, что позволило выявить региональные различия и основные тенденции экономического развития.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Таблица 1. Динамика ВРП по Республике Узбекистан в 2020-2024 годах, млрд сум¹.

№	Регионы	Годы					Темп роста 2020-2024, %	Темп прироста 2020-2024, %
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Республика Узбекистан	527 146,0	647 437,5	758 850,4	904 205,6	1270020,8	240,9	140,9
2	Республика Каракалпакстан	21 881,0	26 250,7	29 925,4	32 916,1	45 658,5	208,7	108,7
3	г.Ташкент	97 108,0	121 829,5	147 414,6	181 859,6	281 147,4	289,5	189,5
4	Самаркандская	43 386,6	53 749,9	62 440,3	74 115,3	99 866,1	230,2	130,2
5	Наманганская	28 077,4	34 479,8	41 098,2	47 112,6	68 915,7	245,4	145,4
6	Сырдарьинская	12 928,3	15 583,1	18 136,8	21 549,9	28 003,3	216,6	116,6
7	Хорезмская	21 467,9	26 900,3	31 963,1	36 916,5	51 261,0	238,8	138,8
8	Андижанская	38 333,9	43 790,8	54 464,0	68 223,4	90 522,1	236,1	136,1
9	Джиззакская	18 575,1	23 349,2	27 140,8	33 323,3	43 057,9	231,8	131,8
10	Сурхандарьинская	24 779,3	30 090,5	34 858,5	40 909,8	54 354,1	219,4	119,4
11	Ферганская	37 560,2	47 331,9	55 972,1	65 781,0	91 333,0	243,2	143,2
12	Бухарская	31 593,4	38 742,4	45 797,3	53 232,3	71 560,4	226,5	126,5
13	Ташкентская	65 243,8	82 148,4	93 433,1	107 918,1	146 385,2	224,4	124,4
14	Навоийская	50 605,8	59 357,7	66 685,4	81 943,2	117 297,8	231,8	131,8
15	Кашкадарьинская	35 605,3	43 833,3	49 520,8	58 404,5	80 658,3	226,5	126,5

Под номинальным валовым региональным продуктом (ВРП) принято понимать показатель, рассчитанный в текущих ценах определённого периода без учёта инфляционных изменений. Из представленных в таблице данных видно, что в 2020–2024 годах регионы демонстрировали устойчивую тенденцию роста номинальной стоимости ВРП.

В 2024 году наибольший вклад в формирование валового внутреннего продукта (ВВП) республики внёс город Ташкент с удельным весом 19,3%. Ташкентская и Навоийская области занимают последующие места с показателями 10,1% и 8,1% соответственно.

Наименьшую долю в формировании ВВП республики имеют Сырдарьинская (1,9%), Джиззакская (3,0%) области и Республика Каракалпакстан (3,1%).

Наиболее высокие темпы роста ВРП зафиксированы в г. Ташкенте (289,5%). Это подтверждает теоретическое положение о формировании так называемого «полюса роста» в столице, где концентрируются основные инвестиции, сервисные отрасли, инновационная инфраструктура и квалифицированные трудовые ресурсы.

Ташкентская область формирует значительный объём ВРП за счёт развитой производственной инфраструктуры, что способствует притоку инвестиций и развитию предпринимательской деятельности. Навоийская область, в свою очередь, обеспечивает высокий вклад в ВРП благодаря добыче полезных ископаемых, развитию металлургии и экспортоориентированного производства, характеризующегося высокой добавленной стоимостью (Таблица 2).

¹ Источник: составлено на основе данных сайта www.stat.uz

Таблица 2. Динамика доли регионов в ВВП Республики Узбекистан в 2019-2024 годах, %²

№	Регионы	Годы					Темп роста 2020-2024, %	Темп прироста 2020-2024, %
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Республика Узбекистан	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
2	Республика Каракалпакстан	4,2	4,1	3,9	3,6	3,6	85,7	-14,3
3	г. Ташкент	18,4	18,8	19,4	20,1	22,1	120,1	20,1
4	Самарқандская	8,2	8,3	8,2	8,2	7,9	96,3	-3,7
5	Наманганская	5,3	5,3	5,4	5,2	5,4	101,9	1,9
6	Джизакская	2,5	2,4	2,4	2,4	2,2	88,0	-12,0
7	Сурхандарьинская	4,1	4,2	4,2	4,1	4,0	97,6	-2,4
8	Сырдарьинская	7,3	6,8	7,2	7,5	7,1	97,3	-2,7
9	Андижанская	3,5	3,6	3,6	3,7	3,4	97,1	-2,9
10	Хорезмская	4,7	4,6	4,6	4,5	4,3	91,5	-8,5
11	Ферганская	7,1	7,3	7,4	7,3	7,2	101,4	1,4
12	Бухарская	6,0	6,0	6,0	5,9	5,6	93,3	-6,7
13	Ташкентская	12,4	12,7	12,3	11,9	11,5	92,7	-7,3
14	Навоийская	9,6	9,2	8,8	9,1	9,2	95,8	-4,2
15	Кашкадарьинская	6,8	6,8	6,5	6,5	6,4	94,1	-5,9

Анализ доли регионов в ВВП страны за 2020–2024 гг. отчетливо фиксирует тенденцию развития экономики (таблица 2). Единственным регионом, показавшим существенный рост удельного веса, стал город Ташкент, чья доля в ВРП выросла с 18,4% до 22,1%. Темп роста доли столицы составил 120,1%. Большинство регионов демонстрируют отрицательную динамику доли в общем объеме экономики. Наибольшее снижение удельного веса зафиксировано в Республике Каракалпакстан (с 4,2% до 3,6%) и Ташкентской области (с 12,4% до 11,5). Относительную устойчивость сохранили Наманганская область (удельный вес остался на уровне 5,4%) и Ферганская область, показавшая незначительный рост доли с 7,1% до 7,2% (Таблица 3).

Таблица 3. Объём валового регионального продукта на душу населения в регионах Республики Узбекистан³

№	Регионы	Годы					Темп роста 2020-2024, %	Темп прироста 2020-2024, %
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Республика Узбекистан	16415,4	20454,3	23330,8	27278,5	37424,5	228,0	128,0
2	Республика Каракалпакстан	11 093,5	13 558,6	15 249,4	16 545,8	22 645,8	204,1	104,1
3	г. Ташкент	33 747,8	43 211,1	50 675,3	60 648,2	91 376,6	270,8	170,8
4	Самарқандская	10 831,7	13 472,8	15 323,2	17 801,6	23 481,3	216,8	116,8
5	Наманганская	9 380,5	11 892,5	13 864,4	15 539,5	22 238,7	237,1	137,1
6	Сырдарьинская	14 274,7	17 915,7	20 433,5	23 804,2	30 359,2	212,7	112,7
7	Хорезмская	11 076,9	14 093,5	16 465,7	18 674,9	25 452,4	229,8	129,8
8	Андижанская	12 006,0	13 596,2	16 564,0	20 313,6	26 409,0	220,0	120,0
9	Джизакская	12 494,3	16 363,6	18 596,0	22 342,1	28 281,0	226,4	126,4
10	Ферганская	9 651,1	12 267,9	14 219,1	16 367,9	22 259,5	230,6	130,6
11	Бухарская	15 892,4	19 746,4	22 975,6	26 262,9	34 729,6	218,5	118,5
12	Ташкентская	21 113,1	28 163,9	31 499,2	35 703,7	47 526,1	225,1	125,1
13	Сурхандарьинская	9 040,6	11 095,3	12 561,6	14 395,7	18 670,0	206,5	106,5
14	Навоийская	48 747,0	57 983,4	63 832,1	76 913,1	108 108,6	221,8	121,8
15	Кашкадарьинская	10 466,5	12 999,6	14 372,6	16585,1	22 405,1	214,1	114,1

2 Источник: составлено на основе данных сайта www.stat.uz3 Источник: составлено на основе данных сайта www.stat.uz

Основная часть ВРП страны сосредоточена в г. Ташкент и Ташкентской области, что делает их ключевыми экономическими центрами, привлекающие инвестиции. Некоторые регионы, такие как Каракалпакстан, Джизакская и Бухарская области, показывают снижение доли в ВРП, что отражает неравномерное развитие экономики по территории страны. Размах вариации в 2024 году составил 19,9%. Для сбалансированности экономического развития страны важно поддерживать нуждающиеся регионы.

Если в 2020 году разрыв между максимальным и минимальным значениям ВРП на душу населения составлял около 40 000,0 тыс. сум, то к 2024 году он вырос более чем в 2,25 раза. Такая тенденция в долгосрочной перспективе может привести к негативным факторам как трудовая миграция, уровень занятости и качество жизни населения в периферийных регионах. В 2020 году объём ВРП на душу населения был выше в промышленно развитых регионах. Самые низкие показатели наблюдались в Республике Каракалпакстан, Ферганской области, Наманганской области, Сурхандарьинской. Наибольшие темпы роста за последний период годы также наблюдаются в Ташкенте (270,8%), а высокая динамика прироста отмечена в Наманганской (137,1%) и Ферганской (130,6%) областях.

Изучение изменения отраслевой структуры и составляющих ВРП играет важную роль в обеспечении устойчивого роста ВРП. Таблица 4 показывает структуру экономики регионов Узбекистан в 2024 году в процентах от общего объёма производства по основным отраслям: сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность, строительство и сфера услуг. Также рассчитаны показатели производства товаров в разрезе отраслей (Таблица 4).

Таблица 4. Структура отраслей по регионам Республики Узбекистан в 2024 году, в процентах к общему объёму⁴

№	Регионы	Сельское, лесное и рыбное хозяйств	Промышленность	Производство товара, сумма граф 2 и 3	Строительство	Производство товара, сумма столбцов 2, 3, 5	Сфера услуг
1	Республика Каракалпакстан	23,5	20,5	44	8,0	52	48,0
2	Андижанская	31,0	28,8	59,8	5,9	65,7	34,3
3	Бухарская	35,0	19,9	54,9	9,9	64,8	35,2
4	Джизакская	40,5	17,3	57,8	6,2	64	36,0
5	Кашкадарьинская	32,7	17,7	50,4	8,0	58,4	41,6
6	Навоийская	10,7	72,1	82,8	4,2	87	13,0
7	Наманганская	29,8	16,7	46,5	8,0	54,5	45,5
8	Самаркандская	32,5	16,7	49,2	5,9	55,1	44,9
9	Сурхандарьинская	39,1	9,6	48,7	9,4	58,1	41,9
10	Сырдарьинская	32,6	27,3	59,9	7,6	67,5	32,5
11	Ташкентская	17,7	44,5	62,2	7,2	69,4	30,6
12	Ферганская	28,2	19,8	48	7,3	55,3	44,7
13	Хорезмская	34,8	16,0	50,8	8,9	59,7	40,3
14	г.Ташкент	-	27,8	27,8	9,2	37	63,0

Из таблицы 4 видно, что регионы существенно различаются по отраслевой структуре экономики. Например, Навоийская область выделяется высокой долей промышленности (72,1 %), что отражается в максимальном показателе производства товаров (82,8 %). Напротив, регионы с развитым сельским хозяйством, такие как Джизакская (40,5 %) и Сурхандарьинская (39,1 %) области, демонстрируют более умеренные показатели промышленности и производства товаров.

Ташкентская область и город Ташкент характеризуются высокой долей сферы услуг, особенно столичный город (63 %), что подчёркивает их значимость как центров сервисной деятельности и административной активности. В то же время доля сельского хозяйства в столице практически

⁴ Источник: составлено на основе данных сайта www.stat.uz

отсутствует, а промышленность составляет около 28 %, что является закономерным для крупного города.

Проведённый анализ показал наличие отраслевых различий между регионами. Промышленную специализацию имеют Навоийская и Ташкентская области; сельскохозяйственную направленность демонстрируют Джизакская, Сурхандарьинская и Бухарская области; в то время как сфера услуг доминирует в городе Ташкенте. Это отражает экономическую специализацию регионов и их роль в формировании валового внутреннего продукта страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для выравнивания социально-экономического уровня развития регионов Узбекистана необходим комплексный подход. Во-первых, целесообразно развивать новые производственные предприятия и создавать малые промышленные зоны в отдалённых районах областей. Во-вторых, важным направлением является широкое внедрение водосберегающих и энергосберегающих технологий.

В-третьих, следует упростить механизм предоставления льготных кредитов и субсидий через цифровые платформы, что позволит производителям обновлять производственные мощности и внедрять инновационные технологии. В-четвёртых, развитие дорожной и транспортной инфраструктуры должно осуществляться параллельно с промышленным развитием территорий. Это позволит повысить экономический потенциал менее развитых регионов и сделать их экономику более устойчивой к климатическим изменениям и росту населения.

При этом каждый регион должен развивать собственную специализацию производства, а стратегия развития должна основываться на экономических, ресурсных и инфраструктурных характеристиках конкретного региона.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. О дополнительных мерах по внедрению современных водосберегающих технологий в сельском хозяйстве: постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 441 от 14–07–2021.
2. О дополнительных мерах по ускорению реализации проектов в промышленных зонах: постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19–12–2025.
3. Абдуллаев А. М., Исломов А. А. Региональная экономика: учебник / под ред. акад. С. С. Гулямова. — Ташкент: Издательство ТГЭУ, 2011. — 376 с.
4. Буров М. П. Региональная экономика и управление территориальным развитием: учебник для магистров. — 3-е изд. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 446 с.
5. Дубель В. М., Оленичева Ю. А., Зекотнюк О. Л. Региональная экономика: учебное пособие. — Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2021. — 234 с.
6. Жаркова Е. С. Экономические теории размещения производства: от штандорта к кластерам // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 5. — 2011. — Вып. 1.
7. Официальный сайт Агентства статистики Республики Узбекистан: <https://stat.uz/ru/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>